

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 104 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	

O'SPIRINLIK DAVRIDAGI XUSUSIYATLAR HASAD PAYDO BO'LISHINING OMILI SIFATIDA

Baykunosova Gulmira Yuldibayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc)
Toshkent davlat pedagogika universiteti,
"Amaliy psixologiya" kafedrası professori

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'spirinlik davri xususiyatlari hasad paydo bo'lishining omili sifatida tahlil qilinadi. O'spirinlik – shaxs rivojlanishidagi muhim bosqich bo'lib, bu davrda ijtimoiy taqqoslash, o'z-o'zini anglash va hissiy barqarorlik muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotda ushbu psixologik va ijtimoiy xususiyatlarning hasadni shakllanishiga ta'siri o'rganilib, hissiy intellektni rivojlantirish orqali salbiy oqibatlarining oldini olish zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: o'spirinlik, hasad, shaxs rivojlanishi, ijtimoiy taqqoslash, hissiy barqarorlik, hissiy intellekt, psixologik omillar.

Abstract: This article discusses the characteristics of adolescence as a contributing factor to the emergence of envy. Adolescence is a critical period of personality development when social comparison, self-perception, and emotional stability play significant roles. The study examines how these psychological and social characteristics can influence the development of envy and highlights the importance of fostering emotional intelligence to mitigate negative outcomes.

Key words: adolescence, envy, personality development, social comparison, emotional stability, emotional intelligence, psychological factors.

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности подросткового возраста как фактора, способствующего возникновению зависти. Подростковый период является важным этапом развития личности, в котором социальное сравнение, самовосприятие и эмоциональная стабильность играют значительную роль. Исследование изучает, как эти психологические и социальные особенности влияют на развитие зависти, и подчеркивается важность развития эмоционального интеллекта для предотвращения негативных последствий.

Ключевые слова: подростковый возраст, зависть, развитие личности, социальное сравнение, эмоциональная стабильность, эмоциональный интеллект, психологические факторы.

KIRISH

Hasad norozilik va boshqalarga egalik qilish istagini anglatadi. G. Sallivanning ta'kidlashicha, hasadgo'ying o'ziga achinishi boshqa odamlar bilan taqqoslashga olib keladi. Bu jarayon, asosan, o'zini past baholagan odamlarda sodir bo'ladi. O'z navbatida, rashk murakkab va og'riqli jarayon bo'lib, uch yoki undan ortiq kishidan iborat guruhni qamrab oladi, ulardan biri yoki bir nechtasi xayoliy bo'lishi mumkin. Hasad – shaxslararo munosabatlarning keng maydoniga ta'sir qiluvchi yanada o'tkir va halokatli tuyg'u.

Ko'pgina olimlar dushmanlikning hasad bilan kuchli bog'liqligini ta'kidlaydilar. Dushmanlik munosabati shaxs adolatsizlikka duch kelganini anglaganda paydo bo'lishi mumkin. Adolatsizlikni idrok etish jarayoni dushmanlikning zararli hasadga xos xususiyati hisoblanadi. Hasadni haddan tashqari va insoniy illat sifatida talqin qilgan Aristotel hasadni raqobat hissi bilan taqqoslagan. U hasadni "o'zgaga yaxshilikni istamasdan, faqat o'z foydasini o'ylash" deb baholaydi.

Hasadgo'y shaxs unga o'xshagan har qanday odamning muvaffaqiyatidan xafa bo'ladi. Odatda passiv tabiatga ega bo'lishiga qaramay, hasad odamlarni faol harakatlarga ilhomlantirishi mumkin. M. Shelerning fikricha, biror narsaga erishish uchun intilish va unga yetishishdagi kuchsizlik hasad qilishga olib keladi. Hasad

hissi adolatsizlik hissidan farq qiladi. Adolat – hayotiy farovonlikni ta'minlovchi, shaxslar va ijtimoiy guruhlarning huquq va majburiyatlarini tartibga soluvchi prinsiplar va proseduralar to'plamidir. U mehnat va mukofot, jinoyat va jazo o'rtasidagi munosabatlarni nazarda tutadi [2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hasad bir guruh ichida va hasadgo'y bilan bir xil darajada bo'lgan odamlarga, kamdan-kam hollarda esa undan ancha yuqori bo'lganlarga qaratiladi. Hasad, asosan, bir xil muhitda o'zini namoyon qiladi. Masalan, bastakor faylasufga emas, balki boshqa bastakorga hasad qiladi. Hasadgo'y odam hasad obyektini hech qanday ustunlikka ega bo'lmasligi uchun o'z qarashlarini o'zgartirishga qodir.

V. Parrotning fikricha, hasadning dushmanlik munosabati komponentiga quyidagilar kiradi: nomukammallik, alamli sog'inch, sub'yektiv adolatsizlik va boshqa hissiyotlar. Chet ellik olimlar hasadning asosiy komponenti sifatida dushmanlikni ajratib ko'rsatadilar. Dushmanlik munosabatisiz hasad boshqa ma'noga ega bo'lib, ko'proq "havas"ga yaqin tuyg'u hisoblanadi.

Hasad – insonning o'z shaxsi tahdidiga javoban himoya reaksiyasidir.

Taqqoslash jarayoni shaxsda hissiy og'riqni keltirib chiqaradi. Natijada, shaxs hasad obyektini kamsitish, boshqalarning nazarida uning pozitsiyasini zaiflashtirish bilan bog'liq himoya reaksiyasini yuzaga keltiradi. Hasad hissi hayrixohsizlik bilan bog'liqdir. V. Parrot va N. Farberlar hasadning ko'p qirrali xarakterga ega ekanligini ta'kidlab, uning niqoblanganligini alohida qayd etganlar. Shaxsdagi nomukammallik, og'riqli sog'inch, umidsizlik, sub'yektiv adolatsizlik va dushmanlikning barchasi hasadning belgilari hisoblanadi [1].

Ko'pincha, shaxs o'zidagi hasad hissini bostiradi. Hasadning yashirin mavjudligi dushmanlik harakatlariga sabab bo'lishi mumkin. Ijtimoiy o'zaro munosabatlarda hasad salbiy rol o'ynaydi. Hasad boshqa odamning ustunligini anglashdan boshlanadi. Hasad – kuchli yo'naltirilgan his bo'lib, o'zida maqsad va jabrlanuvchining mavjudligi bilan ifodalanadi.

Hasad – butunlay ijtimoiy va psixologik hodisa bo'lib, har qanday shaxsiy yetishmovchilik va bo'shliqni to'ldirishga harakat qiladi, shuningdek, shaxsda uyg'unlik va psixologik vazminlikning yetishmasligini ko'rsatadi. Hasadgo'y odamning maqsadi hasad obyektining baxtli hayotini yo'q qilishdan iborat.

K. Muzdibayevning ta'kidlashicha, hasadning o'ziga xos tajovuzkorligi individning maqsadga sub'yektiv erisha olmasligi natijasida yuzaga keladi. Xorijiy psixologlarning tadqiqotlarida hasadning ijtimoiy-psixologik portreti batafsil berilgan. Psixologlar hasadning salbiy individual, shaxslararo va jamoaviy oqibatlariga olib kelishini ta'kidlashadi. Olimlar hasadning tabiatini izohlab, uni yashirin (bilvosita) ifodalash mumkinligini va ba'zan sub'yekt tomonidan anglanmasligini qayd etadilar.

Hasad obyektiga nisbatan hasadli munosabat turli hissiyotlar majmuasi sifatida boshdan kechiriladi (qayg'u, g'azab, umidsizlik, zaiflik, zulm) va dushmanlik, rashk hamda nafrat kabi munosabatlar bilan chambarchas bog'liqdir [3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Operatsion darajada hasadni boshqa his-tuyg'ulardan farqlash qiyin, chunki u rashk, dushmanlik, manmanlik kabi boshqa hissiy kechinmalar bilan chambarchas bog'liq. Buning sababi shundaki, bu hissiy ko'rinishlarning barchasi o'zaro yaqin aloqadorlikka ega.

Biz hasad va shaxs xislatlari orasidagi korrelyasion bog'lanishlarni o'rganishni tadqiqot vazifasi sifatida belgiladik. Korrelyasion bog'lanish Pirson formulasi yordamida tekshirildi va tadqiqotda qiziqarli natijalar olindi.

Quyidagi 1-jadvalda ko'rsatilganidek, o'spirinlarda verbal o'z-o'zini baholash va hasad orasida musbat bog'lanish aniqlandi ($r = 0,673$; $p \leq 0,001$). O'spirinlarda o'z-o'ziga verbal bahoning ortishi bilan hasad hissining kuchayishi kuzatildi. Xorij olimlarining tadqiqotlarida esa buning aksi kuzatilgan. Ya'ni, o'z-o'ziga baho va hasad orasida manfiy bog'lanish aniqlangan: o'z-o'ziga past baho beradigan shaxslarda hasad hissi kuchli namoyon bo'ladi.

Bizning tadqiqotlarimizda esa etnik xususiyatlar sababli shaxsning o'z-o'ziga bahosi yuqori bo'lsa ham hasad hissining mavjudligi aniqlangan. Shaxsning o'z-o'zini baholashi qanchalik yuqori bo'lsa, undagi hasad hissi ham shunchalik kuchli bo'lishi qayd etildi. O'spirinlar tengdoshlari tomonidan peshqadam, sardor yoki tan olingan sifatida e'tirof etilganligi bois, ularda o'z-o'zini baholash yuqori darajada bo'ladi. Lekin ular o'zlariga nisbatan har sohada kuchliroq (intellektual, kommunikativ qobiliyatlari yuksak shakllangan, go'zal, moddiy boy, zamonaviy kiyingan yoki ijtimoiy mavqei baland) tengdoshini ko'rganda, hasad hissi kuchli namoyon bo'ladi.

1-jadval. O'spirinlarda hasad va shaxs xususiyatlari orasidagi korrelyasion aloqadorlik ko'rsatkichlari (K.Pirson korrelyasiya koeffitsiyenti bo'yicha).

	O'z-o'ziga baho	Ijtimoiy mavqe	Hasad	Muvaffaqiyatga erishish ehtiyoji	Dushmanlik	Xayrixohlik	Norasollik kompleksi	Egosentritizm
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1							
2	-0,298	1						
3	0,673***	-0,325*	1					
4	0,730***	-0,352*	0,757***	1				
5	0,460**	0,109	0,565***	0,489***	1			
6	-0,538***	0,273	-0,467**	-0,630***	-0,227	1		
7	0,404**	-0,379*	0,373*	0,467**	0,183	-0,409**	1	
8	0,099	-0,085	0,592***	0,388**	0,317	-0,165	0,152	1

Izoh: * $p \leq 0,05$; ** $p \leq 0,01$; *** $p \leq 0,001$

TAHLIL VA NATIJALAR

O'spirinlarda ijtimoiy mavqe va hasad o'rtasida manfiy bog'lanish aniqlandi ($r = -0,325$; $p \leq 0,05$). Shaxsda ijtimoiy mavqening ortishi hasad hissining kamayishiga olib keladi. Shaxslararo munosabatlarda sardor, yulduz yoki tan olingan guruh a'zosining ijtimoiy mavqei baland bo'ladi. Bunday o'quvchilarda hasad hissi kuchsiz namoyon bo'ladi. Ijtimoiy mavqe – bu shaxsning jamiyatdagi ahamiyatlilik darajasini, obro'sini, uning boshqalarga ta'sirini va jozibadorligini aks ettiruvchi nisbiy baho hisoblanadi. Ijtimoiy mavqe fenomenini siyosatchilar, sosiologlar va aksiologlar turlicha talqin etadilar. Psixologlarning fikricha, ijtimoiy mavqe – bu shaxsning motivatsiya yo'lidagi muvaffaqiyat darajasi va hurmatini ifoda etadi. Ularning fikricha, ijtimoiy mavqega intilish motivatsiyasi to'liqsizlik kompleksi va o'z-o'ziga past bahoni to'ldirish (kompensatsiya) bilan bog'liq.

O'spirinlarda hasad va muvaffaqiyatga erishish ehtiyoji o'rtasida musbat bog'lanish aniqlandi ($r = 0,757$; $p \leq 0,001$). Shaxsda muvaffaqiyatga erishish ehtiyoji qanchalik kuchli bo'lsa, hasad hissi shunchalik yuqori bo'lishi kuzatiladi. Shaxsda bir ehtiyojning qondirilishi unda boshqa bir ehtiyojni paydo qiladi. Birinchi ehtiyoji qondirilgan shaxs o'zida yo'q bo'lgan predmetni ko'rganida, ushbu predmetning o'zida yo'qligidan alam qiladi va predmet egasi hasad obyektiga aylanadi. Bizning tadqiqotimizda respondentlarning aksariyati hasad hissi muvaffaqiyatga erishish uchun motivatsiya sifatida xizmat qiladi, degan fikrni bildirgan. Muvaffaqiyatga erishish ehtiyoji miqdor va sifatni yaxshilash yo'llarini qidirish xususiyatidir.

O'spirinlarda hasad va dushmanlik o'rtasida musbat bog'lanish aniqlandi ($r = 0,565$; $p \leq 0,001$). Shaxsda dushmanlik hissining ortishi hasad hissining kuchayishiga olib keladi. Masalan, hasad qilayotgan shaxs hasad obyektiga ziyon yetkazishga urinishi mumkin. Kollej o'quvchilari esa nizolashgan, urishib qolgan guruhdoshlariga nisbatan dushmanlaracha munosabatda bo'lishadi.

O'spirinlarda hasad va xayrixohlik o'rtasida manfiy bog'lanish aniqlandi ($r = -0,467$; $p \leq 0,001$). Shaxsda hasadning ortishi xayrixohlikning susayishiga olib keladi. Boshqacha aytganda, hasad va xayrixohlik bir-biriga qarama-qarshi tushunchalardir. Shaxs empatiya va xayrixohlik ko'rsatgani sayin, hasad obyektini tushunishga, uning yutuqlarini o'z ijtimoiy mavqei bilan taqqoslamaslikka intiladi, bu esa hasad hissini kamaytiradi. Xayrixohlik – shaxsning ijtimoiy ijobiy, ammo ba'zan sust (yoki passiv) holatidir. Ba'zida xayrixohlikning faol turi muhabbat va g'amxo'rlik shaklida namoyon bo'ladi.

O'spirinlarda hasad va nomukammallik kompleksi o'rtasida musbat bog'lanish aniqlandi ($r = 0,373$; $p \leq 0,05$). Shaxsda nomukammallik kompleksining ortishi hasad hissining kuchayishiga olib keladi. Ushbu bog'lanish o'zbek respondentlari guruhida ham kuzatilgan. Masalan, o'rtacha o'quvchi yaxshi va a'lo baholarga o'qiydigan o'quvchiga, tabiatan go'zallik berilmagan o'quvchi esa go'zal qizlarga hasad qiladi. Bo'yi past, nimjon yigitlar esa atletik tipdagi yigitlarga hasad qilishi mumkin.

O'spirinlarda egosentrizm va hasad o'rtasida musbat bog'lanish aniqlandi ($r=0,592$; $p\leq 0,001$). Shaxsda egosentrizmning ortishi hasad hissining kuchayishiga olib keladi. Hasad hissi bilan yashayotgan shaxs "Faqat men bo'lsam, faqat menga bo'lsin" degan fikr bilan harakat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Farzand dunyoga kelganda, ota-onasi unga chiroyli ism qo'yib, unga nisbatan havaslarini ifoda etadilar. Aslida, havas inson hayotida uning tug'ilishi bilan birga hamroh bo'lib keladi. Ota-onalar farzand tug'ilishi bilan mashhur insonlarga havas qilib, ularga o'xshasin degan niyatda ularning ismlarini bolalariga qo'yadilar.

Farzand tarbiyasida ham ota-ona havas orqali unga yo'l-yo'riq ko'rsatadi. Masalan, chempion sportchilarga havas qilib, farzandlarimizni turli sport to'garaklariga beramiz yoki musiqa, dizaynerlik kabi mashg'ulotlarga jalb qilamiz. Shaxs kasb tanlash ostonasida turganida ham tanlayotgan kasbini ko'pincha havas orqali amalga oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Бескова Т. В. Методика исследования завистливости личности // Вопросы психологии. – Москва, 2012. – №2. – С. 127–139.
2. Бодалев А. А. Психология межличностных отношений. К 100-летию со дня рождения В. Н. Мясищева // Вопросы психологии. – Москва, 1993. – №2.
3. Муздыбаев К. Психология зависти // Психологический журнал. – Москва, 1997. – Т. 18. – №6. – С. 5–9.
4. Alport G. W. Shaxs xususiyatlari nazariyasi // Psixologiya jurnali. – Toshkent, 2020. – №3. – B. 45–58.
5. G'ulomova R. Shaxsning rivojlanishi, tarbiyasi va ijtimoiylashuvi // Zamonaviy psixologik tadqiqotlar. – Buxoro, 2023. – №4. – B. 711–714.
6. Saminjonova Z. I. Shaxsning ijtimoiy-psixologik tipologiyasi // Periodica. – Farg'ona, 2023. – T. 14. – B. 58–65.
7. Mingboyev Sh. Ta'lim tizimida psixologik xizmatning zamonaviy tendensiyalari // Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Termiz, 2023. – B. 112–118.
8. Norbosheva M. A. Shaxs psixologiyasidan mustaqil o'quv qo'llanma. – Buxoro: BuxDU nashriyoti, 2022. – 150 b.
9. Sodiqova D. Shaxs tushunchalari va nazariyalari // Ifazo.uz, 2023.
10. Muzafarov A. Shaxsning individual-psixologik xususiyatlari // Arxiv.uz, 2023.
11. Xamidov O. X. Psixologik xizmatning zamonaviy tendensiyalari: nazariya va amaliyot // Psixologiya jurnali. – Buxoro, 2023. – №4. – B. 367–369.
12. Samiyev A. S. Shaxs va jamiyat: o'zaro munosabatlar psixologiyasi. – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2022. – 200 b.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.